

EL CANTOR DE LAS HERMOSAS

TROVAS DE AMOR DEDICADAS AL BELLO SEXO
POR UNOS AFELICIONADOS.

FAUSTINO EL CAZADOR

I

Trepando montes y breñas
paso las horas del día,
lacerada el alma mía
cual amante trovador.

Y del bosque la espesura
y del aura el beso suave,
y el gajo trinar del ave
todo aquí respira: amor.

Coro.

Escúcha sí, mi dolor,
lebrél que conmigo vás
y á la prenda de mi amor
mis suspiros llevarás.

Ya sabes cuanto la quiero
anda, corre, vete, y dí...
que yo; por ella me muero;

¡ay!

y que se apiade de mí.

II.

Edelmira àngel bello
 iman de mi pensamiento,
 que feliz, si oigo tu acento
 mis canciones repetir.

Per tí sola flor querida
 Se enagena el pecho mio,
 y tu amor tan solo ansio,
 que el no amarte, no es vivir.

Coro.

III.

Yo de tu jardin las flores
 beso en la noche tranquila;
 y se inunda mí pupila
 con mil lágrimas de amor.

¡Siempre pienso en tí! ¡Edelmira!..
 la que robastes mi calma,
 dále un consuelo á mi alma
 impregnada de dolor.

Coro.

IV.

¿Porqué no colmas de gloria
 á tu Faustino, Edelmira?
 No ves que el pobre suspira,
 y suspira para tí..
 !Pobre cazador!... cazando
 no puede cazar amores,
 que del hado los rigores
 e concretan contra él... sí.

Coro.

V.

¿No recuerdas los momentos
 que te juraba constante
 el ser á más que un amante
 un esposo casto y fiel...?

¿Pues porqué bella Edelmira
 no consuelas mi quebranto?
 ¡Enjuga niña mi llanto!
 ¡No me seas tan cruel!...

Coro.

VI.

Para mi serás la reina
 De este mundo en que he nacido,
 Lo que anheles, preferido
 Niña hermosa te será...

Sí, Edelmira... cual la madre
 Que el ser dió, á tu Faustino;
 Sea bueno ó malo el sino
 Niña, siempre te amará.

Coro.

VII.

No desoigas Edelmira
 Mis canciones amorosas,
 Que si nó, despiden rosas
 Encierran el puro amor.

A tus piés bella Sirena
 Está de hinojos postrado,
 Esperando acongojado
 Este amante cazador.

Coro.

Escucha si, mi dolor
 Lebrél que conmigo vás,
 Y á la prenda de mi amor
 Mis suspiros llevarás.

Ya sabes cuanto la quiero,
 Anda, corre, vete, y dí...
 Que yo, por ella me muero;
 ¡ay!

Y que se apiade de mí.

ENRIQUÉ GAVARRÓ.

A LUCILA,

CANCION.

Escucha mi dulce acento
Lucila, imàgen querida,
Ya que la noche convida
De la luna al resplandor,
Y gozarás de un amante
La trova mas cariñosa,
Que te canta niña hermosa
Lleno el corazon de amor.

Aquellas horas tranquilas
De solaz y de benanza,
Eran la dulce esperanza
Qué abrigaba el corazon.

A tu lado yo sentia
que se extasiaba mi alma,
Y que tornabas la calma
A mi sincera pasion.

Amor eterno jurabas
Al amante que se oia;
Y la flor allí servia
De testigo á tanto amor.

El clavel y la azucena
Daban, con la siempreviva,
La prueba mas espresiva
Con su aroma y su frescor.

Al pié de un sauce sentados
Gozàbamos mil delicias,
Y en inocentes caricias
Oíamos el trinar...

De las aves seductoras
Mecidas en la enramada;
¡Oh Lucila, apreciada,
Aquello era disfrutar!

Mas un dia, niña ingrata,
Mí corazon padecia,
Porqué te encontré aquel dia
Con otro jóven doncel.

Mis ojos se oscurecieron,
Lacerada el alma mia
Sin esperanza, tenia
La copa llena de hiel.

Y solo en umbrio bosque
Cual en árido desierto,
De pesar estaba muerto
Tal falsía recordar...

Pasé un año solitario
En incesante martirio,
Y en brazos de aquel delirio
Solo anhelaba espirar.

ENRIQUE GAVARRÓ.

CAMARELLAS

dedicadas à

LA NIÑA DE LOS CABELLOS DE ORO.

DUO

I.

En la noche mas oscura
Va brillando cual estrella
De tu sin par hermosura
La viva y celestial huella.

Son tus cabellos dorados,
Es tu frente hermosa y pura
A mis ojos admirados
Del amor prenda segura.

CORO.

Sal, pues, niña bella
Sal pronto al balcon,
Ven, gentil doncella
A oir mi cancion.

Oh! bella hechicera
Prenda de mi amor
Eres de la tierra
La mas bella flor.

II.

Faros son tus lindos ojos
Que al puerto de salvacion
A través de mil abrojos
Llevan á mi corazon.

Cuando la ronrisa pura
Abre tus lábios de rosa
Quien lograra tal ventura
De cojer flor tan preciosa.

CORO.

Sal, pues, niña bella
Sal pronto al balcon,
Ven, gentil doncella
A oir mi cancion.

¡Oh bella hechicera!
Prenda de mi amor.
Eres de la tierra
La mas bella flor.

III.

De mi pecho los latidos
Calma niña con tu amor
Si no han de ser convertidos
En gemidos de dolor.

A tu ventana asomada
Verte aguarda con afan
Aquí á tus piés, niña amada
Tu rendido y fiel galan.

CORO.

Sal, pues, niña bella
Sal pronto al balcon,
Ven, gentil doncella
A oir mi cancion.

¡Oh bella hechicera!
Prenda de mi amor.
Eres de la tierra
La mas bella flor.

J. C.

Es propiedad.